

Original paper

FARMAKOLOGIYA FANINI O'RGATISHDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH

© Mehmonov A.Z, Iskandarova B.B, Jalilova D.M¹✉

¹Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Maqolada farmakologiya fanini o'qitishda interfaol usullardan foydalanishning ahamiyati va ta'lim sifatini oshirishga qo'shadigan hissasi tahlil etiladi. Interfaol metodlar o'quvchilar bilimini mustahkamlash va o'zaro faoliyatni kuchaytirishda muhim rol o'ynaydi.

MAQSAD: Farmakologiya fanini o'qitishda interfaol metodlardan samarali foydalanish orqali talabalarning bilim va amaliy ko'nikmalarini oshirish imkoniyatlarini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tahlilda O'zbekiston Respublikasining ta'limga oid normativ hujjatlari, SamDTU tajribasi, ECTS tizimi asosidagi baholash mezonlari, SWOT-tahlil, "Aqliy hujum" kabi interfaol usullar qo'llanilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Interfaol o'qitish metodlari, xususan SWOT tahlil jadvali va aqliy hujum mashg'ulotlari, talabalarni mustaqil fikrlashga, bilimlarni amaliyotga tatbiq etishga va tibbiy bilimni chuqur o'zlashtirishga yordam beradi. Amaliy mashg'ulotlar samaradorligini oshirish uchun axborot texnologiyalari, grafik organayzerlar, guruhli ishlash va hayotiy misollardan keng foydalanish ta'lim samaradorligini oshiradi.

XULOSA: Farmakologiya ta'limida interfaol metodlardan foydalanish, nafaqat bilimlarni mustahkamlash, balki talabalarni mustaqil fikrlovchi va amaliy ko'nikmaga ega bo'lgan mutaxassis sifatida shakllantirish uchun muhim asos yaratadi.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiya, interfaol metodlar, SWOT-tahlil, hazm tizimiga ta'sir etuvchi vositalar, aqliy hujum.

Iqtibos uchun: Mehmonov A.Z, Iskandarova B.B, Jalilova D.M Farmakologiya fanini o'rgatishda interfaol usullardan foydalanish.// Inter education & global study. 2025. Vol 3, № 4(1). B.143-151

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ФАРМАКОЛОГИИ

© Мехмонов А.З, Искандарова Б.Б, Жалилова Д.М¹✉

¹ Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В статье рассматривается значимость применения интерактивных методов в преподавании фармакологии для повышения качества медицинского образования и активизации учебного процесса.

ЦЕЛЬ: Определить эффективность использования интерактивных методов в преподавании фармакологии для развития знаний и практических навыков студентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В работе анализируются нормативные документы Республики Узбекистан, опыт СамГМУ, критерии оценивания в системе ECTS, методы SWOT-анализа и мозгового штурма.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Интерактивные методы, такие как SWOT-анализ и мозговой штурм, способствуют развитию критического мышления студентов, их способности применять знания на практике и углубленному усвоению фармакологии. Использование технологий, визуальных схем и командной работы повышает вовлеченность и эффективность обучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Применение интерактивных методов в преподавании фармакологии играет ключевую роль в формировании самостоятельных, практикоориентированных специалистов в области медицины.

Ключевые слова: педагогическая технология, интерактивные методы, SWOT-анализ, средства воздействия на пищеварительную систему, метод мозгового штурма.

Для цитирования: Мехмонов А.З, Искандарова Б.Б, Жалилова Д.М. Использование интерактивных методов в преподавании фармакологии.// Inter education & global study.2025. Vol 3, № 4(1). С.143-151.

THE USE OF INTERACTIVE METHODS IN TEACHING PHARMACOLOGY

© Mehmonov A.Z, Iskandarova B.B, Jalilova D.M ¹✉

¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: The article analyzes the importance of using interactive methods in teaching pharmacology to enhance educational quality and student engagement in medical education.

AIM: To identify the effectiveness of interactive methods in pharmacology teaching to improve students' knowledge and practical skills.

MATERIALS AND METHODS: The study uses the analysis of Uzbekistan's educational regulations, the experience of Samarkand State Medical University, ECTS-based evaluation criteria, SWOT analysis, and brainstorming methods.

DISCUSSION AND RESULTS: Interactive methods such as SWOT analysis and brainstorming enhance students' critical thinking, their ability to apply knowledge in practice, and deepen their understanding of pharmacology. The use of technologies, graphic organizers, group work, and real-life examples improves student involvement and learning outcomes.

CONCLUSION: The use of interactive methods in pharmacology education is crucial for developing independent, practice-oriented future specialists.

Keywords: pedagogical technology, interactive methods, SWOT analysis, means affecting the digestive system, brainstorming method.

For citation: Mehmonov A.Z, Iskandarova B.B, Jalilova D.M. (2025) 'The use of interactive methods in teaching pharmacology', Inter education & global study, Vol 3, № 4(1), pp. 143-151. (In Uzbek).

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 24-dekabrda PQ-60-son "Davlat Oliy ta'lim muassasalarining akademik va tashkiliy-boshqaruv mustaqilligini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi va PQ-61-son "Davlat oliy ta'lim muassasalariga moliyaviy mustaqillik berish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari xamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 01-aprelda PQ-188-son "Samarqand davlat tibbiyot universitetini tashkil etish va sohada kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining 2018-yil 9-avgustda "Oliy ta'lim muassasalarida talabalar bilimni nazorat qilish va baholash tizimi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 19-2018-son buyrug'i (Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tgan 2018-yil 26-sentabr, 3069-son) bilan tasdiqlangan "Oliy ta'lim muassasalarida talabalar bilimni nazorat qilish va baholash tizimi to'g'risidagi" Nizom hamda mazkur vazirlikning 2018-yil 9-sentabrda 820-sonli buyrug'iga, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining 2020-yil 8-sentabrda "Tibbiyot va farmasevtika oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bo'yicha me'yoriy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida"gi №236-sonli buyruqlari asosida ishlab chiqilgan talabalar bilimni baholash o'qitilayotgan fanni o'zlashtirish darajasini baholashda asos bo'lib hizmat qiladi. SamDTU o'quv jarayonida 2-4 kurslarda kredit-modul tizimi kredit to'plash va ko'chirishning Yevropa modeli (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS)ga muvofiq tashkil qilingan. Talabalarning bilimi quyidagi mezonlar asosida: talaba mustaqil xulosa va qaror qabul qiladi, ijodiy fikrlay oladi, mustaqil mushohada yuritadi, olgan bilimni amalda qo'llay oladi, fanning (mavzuning) mohiyatini tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi hamda fan (mavzu) bo'yicha tasavvurga ega deb topilganda- 5 (a'lo) baho yoki 100 ballik baholash tizimi asosida 90 -100 ball; talaba mustaqil mushohada yuritadi, olgan bilimni

amalda qo'llay oladi, fanning (mavzuning) mohiyatni tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi hamda fan (mavzu) bo'yicha tasavvurga ega deb topilganda-4 (yaxshi) baho yoki 100 ballik baholash tizimi asosida 70-89,9 ball; talaba olgan bilimni amalda qo'llay oladi, fanning (mavzuning) mohiyatini tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi hamda fan (mavzu) bo'yicha tasavvurga ega deb topilganda -3 (qoniqarli) baho yoki 100 ballik reyting tizimi asosida 60 -69,9 ball; talaba fan dasturini o'zlashtirmagan, fanning (mavzuning) mohiyatini tushunmaydi hamda fan (mavzu) bo'yicha tasavvurga ega emas deb topilganda - 2 (qoniqarsiz) baho yoki 100 ballik reyting tizimi asosida 0-59,9 ball bilan baholanadi. Pedagogik texnologiya (PT) - oliy va o'rta maxsus ta'limda bilimlar uzatishning zamonaviy usuli, ular yordamida o'qitish tizimida ta'lim sohasida ko'plab yutuqlarga erishish mumkin bo'ladi, Ta'lim beruvchi fan o'qituvchilari faoliyati yangilanadi, talaba yoshlarda fikirlashva mulohaza qilish qobiliyatini shakllantirishga erishiladi. Pedagogik texnologiyaning uch aspekti yordamida fan yoritishda, fan o'zlashtirilishiga erishish mumkin. Ilmiy aspektda o'qitishning maqsadi, mavzuning mazmuni va ma'lumotlarni yetkazish metodlari ilmiy asoslanadi hamda pedagogik jarayon rejalashtiriladi: o'qitilayotgan mavzuning hayot turmush tarzida ahamiyati, nazariy amaliy uchrash holatlari ifodalaniladi. Tavsifiy aspektda kasalliklarda qo'llanilayotgan dori vositalarni qo'llashning maqsadi, farmakokinetik va farmakodinamik xossalari yoritiladi. Dori guruhlarning farmakologik guruhi ta'sir mexanizmi yoritiladi. Dori preparatlarini qo'llash usullari, kiritilishning enteral parenteral yo'llari ko'rib chiqiladi va yuzaga keladigan terapevtik ta'sir kuchi o'rganiladi. Ta'lim texnologiyasi - didaktik tizimning tarkibiy jarayonli qismidir. Interaktiv usullar (ingl. o'zaro ta'sir) - o'quvchilarning bir-biri bilan o'zaro munosabatlariga asoslangan o'qitish usullari. Barcha ishtirokchilar bir-biri bilan o'zaro fikr almashishda bo'lib, ma'lumot almashadilar, muammolarni birgalikda hal qilish, vaziyatlarni modellashtirish, boshqalarning harakatlarini baholash va o'zlarining xatti-harakatlari, muammoni hal qilishga urinishadi. Bu usuldan foydalanishning maqsadlardan biri qulaylik yaratishdir talaba o'z muvaffaqiyatini, intellektual qobiliyatini his qiladigan, o'quv jarayonini o'zi samarali qiladigan o'quv sharoitlari yaratadi. O'quv jarayoni shunday tashkil etilganki, deyarli barcha talabalar bilish jarayonida ishtirok etadilar, ular bilgan va o'ylagan narsalarini tushunish va aks ettirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Interfaol usullarning o'ziga xos xususiyati-bu o'zaro ta'sir sub'ektlarining o'zaro yo'naltirilgan faolligining yuqori darajasi, ishtirokchilarning hissiy, ma'naviy birligi. Dars mavzulari har hil interfaol usullar yordamida ta'limning kompyuterli va axborot texnologiyalarini yaratish va dars jarayonida ulardan foydalanish orqali yoritilishi erishiladi. Talaba o'quv jarayonining to'liq ishtirokchisiga aylanadi. Avvalo, darslarni o'tkazishning interaktiv shakllari: talabalar qiziqishni uyg'otadi; o'quv jarayonida har kimning faol ishtirokini rag'batlantirish; har bir o'quvchining tushungan va tushunmagan tomonlarini ifodalay oladilar; hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishga erishiladi. Buni biz grafik tashkil etuvchilar yoki organayzerlar misolida ko'rib chiqishimiz mumkin. Grafik tashkil etuvchilarga "Insert" usuli, "Toifali jadval", "Konseptual jadval", "BBB" usuli, "Klaster" sxemasi, "T-jadvali", "Venn diagrammasi", "SWOT-tahlil jadvali", sxema va

diagrammalar: “Aqliy hujum”, “Baliq skeleti”, “Muammoli vaziyat” kabilar kiradi. Organayzer inglizcha “tashkil etuvchi, grafik tashkil etuvchi” ma’nosini bildiradi. Interfaol ta’limni tashkil etishning bir qator omillari mavjud:1) texnik omil: darslar o’tkaziladigan xonaning holati; dars uchun barcha zarur materiallar bilan ta’minlash. 2) axborot-texnologik omil: mavzu bo’yicha uslubiy adabiyotlar va adabiyotlar bilan ta’minlash; internetga bepul kirish; kompyuter texnikasi va zarur dasturiy ta’minot bilan ta’minlash.3) uslubiy omil: o’qituvchida yangi texnologiyalar va o’qitishning innovatsion usullari to’g’risida bilimlarning mavjudligi; o’qituvchida interfaol rejimda mashg’ulotlar o’tkazish ko’nikmalari va tajribasi mavjudligi innovatsion usullar bo’yicha seminarlarda ishtirok etish.4) ijtimoiy omil: universitetning interfaol o’qitish usullarini joriy etishga tayyorligi; talabalar auditoriyasining tabiati, uning uslubiy yangiliklarga ochiqligi, darajasi,talabalar tajribasi. 5) shaxsiyat omili: o’qituvchining interaktiv tajriba o’tkazish va amalga oshirish istagi va motivatsiyasi ,o’quv jarayoniga o’qitish; o’qituvchining uslubiy tayyorgarligi.

Grafik organayzerlarni fikriy jarayonlarni ko’rgazmali taqdim etish vositasi sifatida e’tirof etishimiz lozim . «SWOT» (Strengths – kuchli tomonlari, Weaknesses – kuchsiz tomonlari, Opportunities – imkoniyatlar, Threats – tashqi muhitda mavjud xavf-xatarlar) metodida o’quv topshiriqlarini ishlab chiqish, ishtirokchilarda muhim va nomuhim ma’lumotlarni ajratish malakasini shakllantirish talab etiladi. Bu metoddan foydalanish uchun kichik guruhlar tashkil etiladi. Guruhlarga mavzular berilib,aynan mavzuga doir ma’lumotlar taqsimlanadi. Masalan, hazm tizimiga ta’sir qiluvchi vositalar darsida dori vositalarni qo’llashga ehtiyoj ya’ni ko’rsatmalar,qo’llashning ijobiy natijaga erishilishi, dori qo’llashning nojo’ya ta’sirlari va bunda nojo’ya ta’siri oldini olish chora tadbirlari haqida xavf-xatar va oqibatlarini o’rganib chiqadilar. Asosan, bu metod quyidagi shaklda mavzu mohiyatini tahlil qilishda, uni strategik rejalashtirishda qo’l keladi. S – (Strengths – kuchli tomonlar) dori vositalarining ta’sir mexanizmi, W – (Weaknesses – kuchsiz tomonlar yoki zaiflik) ushbu guruh dorilarini boshqa dori vositalari bilan birga qo’llashda yuzaga keladigan sinergizm xolati, O – (Opportunities – imkoniyatlar) hazm tizimiga ta’sir qiluvchi vositalarning kiritilishda erishiladigan ijobiy natijalar, T – (Threats – tashqi muhitda mavjud xavf-xatarlar)dori vositalarini noto’g’ri qo’llash oqibatida yuzaga keladigan asoratlar yoki nojo’ya ta’sirlar. Bu metodni qo’llashda dori vositalar fotosuratlarini preparatlarni o’zi taqdim etiladi kichik guruhlarga va har bir dori preparatini qo’llash usuli,ushbu vositalarga qo’llanilishi uchun ko’rsatma, qarshi ko’rsatma, kiritish usullari, ta’sir mexanizmi, nojo’ya ta’sirlari talabalardan so’raladi. Agar umuman yoki qisman bilishmasa, hayotiy misollar bilan preparatlarni qo’liga olib,yo’riqnomasi bilan tanishib,terapevtik tarafdin bog’lab,qo’shimcha ma’lumot berish mumkin. Shu metod qo’llanishi ko’zlangan mashg’ulot qanday ifodalash mumkinligi haqidagi murakkab bo’lmagan, ayni paytda ta’lim oluvchilarni fikrlashga undagan bo’ladi.Masalan:quyidagi SWOT jadvalidan foydalanish metodi.

S – (Strengths – kuchli tomonlar)	W – (Weaknesses – kuchsiz tomonlar yoki zaiflik)	(Opportunities – imkoniyatlar)	T – (Threats – tashqi muhitda mavjud xavf-xatarlar) boshqa
-----------------------------------	--	--------------------------------	--

Hazm tizimiga ta'siq etuvchi vositalar ta'sir mexanizmi	zaiflik)Qo'llashga qarshi ko'rsatma	Qo'llash usuli	guruh dorilar bilan qo'llashda nojo'ya ta'sirlari
Fenamin-to'qlik markazini rag'batlantiradi, ochlik markazining so'nishiga olib keladi	fenamin tezda o'ziga qaramlik chaqiradi. homiladorlik, gipertenziv kasallikning kech bosqichlari, miyokard infarkti, glaukoma, tirotoksikozda qo'llanilmaydi	Enteral tabletka ko'rinishida qabul qilinadi	Anoreksiya ta'sirida Mazindol Fenaminni ta'sirini 5-10 marta oshiradi.
Magniy oksidi (MgO) antatsid oshqozon yarasi va o'n ikki barmoqli ichak yarasi, giperatsid gastrit, ezofagitda qo'llaniladi	Diareya kuzatilishi, arterial bosim pasayishi, o't safro yo'llarida tosh borligi(o't xaydash xususiyatga ega)	Enteral parashok ko'rinishida beriladi	Natriy bikarbonat bilan qo'llash uni katta miqdorda kiritish laksatif ta'siriga olib kelishi mumkin. Buyrak patologiyasida gipermagnemiya kuzatiladi.
Metoklopramid (Reglan, cerukal) vositasi trigger zonasidagi dofamin (D 2) retseptorlari bloklaydi	14 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun ehtiyot bo'lish kerak	Enteral va parenteral kiritiladi	Neyroleptiklar bilan birga qo'llash ekstrapiramidal kasalliklarga olib keladi. Diareya, uyquchanlik, quloqda shovqin, quruq og'iz

“Aqliy hujum ” metodidan ham foydalaniladi. 1.Ishtaxaga ta’sir etuvchi moddalar? 2. Achchiq moddalar, ta’sir mexanizmi?.3. Ishtaxani pasaytiruvchi moddalar ta’sir mexanizmi, nojo’ya ta’sirlari ?.4. Bezlarni faoliyatini aniqlash uchun qo’llaniladigan moddalar, ta’sir mexanizmi ?.5. Oshqozon bezlarini faoliyatiga ta’sir etuvchi moddalar ?.6. Gipoatsid xolatlarda qo’llaniladigan moddalar ta’sir mexanizmi?.7. Giperatsid xolatlarda qo’llaniladigan moddalar ta’sir mexanizmi ?.8. N2 retseptorlarni antagonistlarini III avlodi ?.9. Antatsid moddalar ?.10. Antatsid moddalarning ta’sir mexanizmi ?.11. Oshqozon osti bezlarini etishmovchiligida qo’llaniladigan moddalar, ta’sir mexanizmi ?.12. Oshqozon ichak motorikasiga ta’sir etuvchi moddalar ?.13. Noorganik surgi moddalar ta’sir mexanizmi ?.14. Noorganik surgi moddalarni qo’llanilishi va qo’llashga monelik ?.15. Organik surgi moddalar ta’sir mexanizmi?. 16. Organik surgi moddalar, qo’llanilishi va qo’llash mumkin bo’lmagan xolatlar ?.17. Sintetik surgi moddalar, ta’sir mexanizmi?.19. Diareyani davolash uchun qo’llaniladigan moddalar ta’sir mexanizmi ? . Quyidagi savollarga talabalar dori preparatlarini topib ularga ta’rif berish orqali ifodalashadi. O`quv jarayoni mt.sammu.uz platformasi orqali ham olib boriladi .

mt.sammu.uz saytida Amaliy mashg'ulotlarni o'zlashtirish maqsadida videorolik ma'ruzalar, taqdimotlar joylashtirilgan, test, vaziyatli masala, rasmi testlar ham keltirilgan. Talabalar dars jarayonini mukammal o'zlashtirishlari uchun hamma sharoitlar yaratilgan. Tibbiy ta'limda faqat nazariy bilimlar bilan cheklanmay, amaliyot bilan ham birga olib borilgan tibbiy yordam tizimini yaratish muhimdir. Ko'nikmalarni chuqurlashtirib amaliyotda tadbiiq etish, yaxshi shifokor bo'lishi kerak degan maqsadni oldiga qo'yish ham, muammolarni hal qilish, hukm, qaror qabul qilish, "O'z o'zini baxolash" metodi orqali baholash va terapevtik bilim ko'nikmala amaliyotchi uchun juda muhimdir. Kasalliklarni tashxislay olish va ularga to'g'ri dori vositalarini tanlab tavsiya eta olish ham mahoratdir. Talabalar farmakologiya fanini o'zlashtirish davomida har bir ori vositalarning guruhlarini, klassifikatsiyasini, farmakokinetik, farmakodinamik ta'sir mexanizmlarini yaxshi bilsa, kelajakda yaxshi shifokor bo'lib yetishadilar. Bu borada o'quv tizimida hamma imkoniyatlar yaratilib berilgan.

Shunday qilib, barcha interaktiv o'qitish usullarini biz umumlashtirib uchta katta qismga bo'lishni taklif qilamiz o'zaro ta'sir muhitiga asoslangan guruhlar: interfaol muhitda o'qitish usullari "talaba-talaba-o'qituvchi"; talaba – kompyuter – o'qituvchi "muhitida; "talaba – darslik – darslik" muhitida. Talabalarni ruhlantirib qiziqarli hayotiy misollarni keltirib dars o'tishni keng targ'ib qilamiz.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Mirhayitova, S. I. (2020). Pedagogik texnologiya. Muqimiy nomidagi Qoqon Davlat Pedagogika Instituti, pedagogik texnologiya bo'yicha o'quv qo'llanma. Toshkent-2020.
2. SHODMONOVA, M. «SWOT» VA «T» CHIZMASI METODLARIDAN FOYDALANISHDA IJODIY YONDASHUV. LTEACHIN ANGUAGE, 65.
3. Григораш, О. В., & Трубилин, А. И. (2014). Интерактивные методы обучения в современном вузе. Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета, (101), 1286-1302.
4. Пинчук, Т. В., & Орлова, Н. В. (2020). Интерактивные методы обучения в высшем медицинском образовании (Аналитический обзор). Медицинское образование и профессиональное развитие, (3 (39)), 102-116.
5. Курышева, И. В. (2009). Классификация интерактивных методов обучения в контексте самореализации личности учащихся. Известия Российского государственного педагогического университета им. АИ Герцена, (112), 160-164.
6. Хайновский, С. Е. (2022). Интерактивные методы обучения и их 5. актуальность на сегодняшний день. Педагогический журнал, 12(4A), 296-304.
7. <https://lex.uz/docs/-3916793>

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Mehmonov Alisher Zafarovich, Iskandarova Bahora Bektosh qizi**, talabalar, **Jalilova Dildora Murot qizi** assistent [Мехмонов Алишер Зафарович Искандарова Бахора Бектош қизи, студент, Жалилова Дилдора Мурот қизи ассистент], [Mehmonov Alisher Zafarovich, Iskandarova B. Bahora students Jalilova Dildora Murot qizi assistent]; manzil: Samarqand shahri, Amir Temur ko'chasi, 18, [адрес: г. Самарканд, ул. Амира Темура, 18], [address: Samarkand city, 18 Amir Temur str]